

ERVARINGEN MET BETREKKING TOT DE EFFICIENCY-BEWAKING BIJ HET GEBRUIK VAN COMPUTERS IN EEN GROOT REKENCENTRUM*)

door P. de Jager

1 Inleiding

Sprekend over efficiënt gebruik van computers zullen we ons hier beperken tot het bewaken van de exploitatie van computers en niet ingaan op de doelmatigheid van het computergebruik m.b.t. de toepassingen. Het is duidelijk dat er geen sprake is van efficiënte informatieverwerking wanneer de toepassingen niet juist zijn, veel computertijd vergen of niet beantwoorden aan de eisen van de gebruikers van de geproduceerde informatie; ook al werkt het rekencentrum in dergelijke gevallen zeer efficiënt en tegen lage kostprijs. Beide zaken zijn belangrijk: zowel de doelmatigheid m.b.t. het gebruik van de computer zelf als ook in relatie tot de toepassing in de informatieverwerking.

Naar onze mening zijn er twee hoofdpijlers, waarop een efficiënt gebruik van de computer zelf berust, nml.

- de organisatie van de functies rond de computer(s)
- een strak budget op normatieve basis, waaruit de computer-uurtarieven worden afgeleid.

We zullen achtereenvolgens op beide aspecten ingaan. Verder zullen enige vuistregels worden gegeven met betrekking tot de financiële en personele kanten van de zaak. Een en ander is gebaseerd op een 7-jarige ervaring op dit gebied.

2 Het organisatieschema van een rekencentrum

2.1 *Algemeen*

In principe kunnen we onderscheid maken tussen twee verschillende soorten van computerorganisaties:

- een computer aangewend voor een specifieke informatieverwerking, bijv. facturering, debiteuren- en voorraadadministratie (handelsmaatschappij)
- computer(s) opgesteld in een service-centrum voor het uitvoeren van uiteenlopende werkzaamheden voor een verscheidenheid van klanten.

Het laatste geval, dat overeenkomt met de situatie bij Philips, zullen we hier behandelen. Voor degenen, die het interesseert, geven we eerst wat meer details over de bij ons aanwezige apparatuur, het personeel en het werk dat wordt verricht (situatie per mei 1966).

2.2 *Aanwezige apparatuur*

250 machines voor het vervaardigen van ponskaarten en papieren ponsband (ponsmachines, flexowriters enz.)

25 ponskaartenmachines (sorteer-, tussensorteer- en reproduceermachines)

4 kaartcomputers (IBM 1401 en Bull G 10)

*) Dit artikel is een bewerking en aanpassing aan de huidige situatie door de auteur van een bijdrage aan het International Symposium on the Economics of ADP, organized by International Computation Centre Rome, October 19-22, 1965. Het oorspronkelijk is opgenomen in de bundel *Economics of Automatic Data Processing*, edited by A. B. Frielink, North-Holland Publishing Cy., Amsterdam, 1965.

- 2 kleine tapecomputers (IBM 1401 tape)
- 2 middelgrote tapecomputers (IBM 1410 tape)
- 1 middelgrote tapecomputer (Control Data 3200)
- 1 groot computersysteem (Control Data 3600/3200)
- 1 analoge computer (PACE)

2.3 Aanwezig personeel

Het personeel werkzaam in de diverse afdelingen, waar toepassingen worden ontworpen, geprogrammeerd en „verwerkt” kan als volgt worden ingedeeld:

- Omzetting van basisgegevens in machinaal verwerkbaar vorm (ponskaart - ponsband) 33%
- Bedrijven van de apparatuur met de daarbij behorende hulpdiensten (zie org. schema) 33%
- Organisatie-deskundigen (mathematici) - systeemanalisten - programmeurs enz. (niet tot het Rekencentrum behorend) 33%

2.4 Verricht werk

Het werk dat in het rekencentrum wordt verricht is van zeer uiteenlopende aard: aan de ene kant het typische massawerk, zoals lonen, salarissen en pensioenen (totaal voor 85.000 werknemers) en anderzijds zeer gecompliceerde berekeningen voor wetenschappelijke doeleinden. Als grondstof voor onze „productie” krijgen wij jaarlijks gegevens bestaande uit meer dan 1 miljard tekens (cijfers of letters) binnen. Daarnaast hebben we gemiddeld 2 miljard tekens op een of andere wijze in het rekencentrum opgeslagen.

Per jaar worden ongeveer 60 miljoen ponskaarten verbruikt en het aantal magnetische banden dat wordt gebruikt belooft zo'n 6000.

Het werk kan, gemeten naar de omzet, ongeveer als volgt worden verdeeld:

Repetierend systeemwerk

Salarissen, lonen en pensioenen	8%
Fabrieksadministraties	8%
Planning en productiebeheersing	} 34%
Goederenbeweging en voorraadadministratie	
Standaardprijsberekeningen	5%
Statistieken	5%
Concernadministratie	5%
Diversen	5%
	70%

Enmalig en wetenschappelijk werk

Systeemwerk	10%
Wetenschappelijk werk	18%
Overigen	2%
	30%

Dit werkpakket en de organisatie, nodig om het te kunnen verwerken, zijn in de loop van de laatste zeven jaren opgebouwd (de eerste computer - IBM 650 - werd in juli 1959 in gebruik genomen).

2.5 De huidige organisatie

Het rekencentrum is fabrieksmatig georganiseerd. De inkomende gegevens zijn de grondstoffen en de informatie die de klant nodig heeft is het gereed-product.

In bijlage 1 vindt U het organisatieschema, de daarin vermelde functies zullen we nu in het kort toelichten.

2.5.1 De produktieafdelingen

Wegens de grote aantallen apparatuur zijn er meerdere produktie-afdelingen in het leven geroepen. Ieder van deze afdelingen heeft zijn eigen chef; boven deze afdelingschefs is een produktiechef gesteld die de coördinatie tot stand brengt. De chef van de produktie is tevens eerste plaatsvervangend hoofd van het rekencentrum.

Aan de produktiechef zijn drie stafafdelingen toegevoegd, nl.

- het produktiebureau (scheduling per dag en werkuitgifte)
- bibliotheek voor opslag van kaart- en magnetische bandbestanden
- technische dienst (verricht het onderhoud dat in eigen beheer geschiedt en coördineert het onderhoud dat door de verschillende computerleveranciers wordt uitgevoerd).

2.5.2 Werkvoorbereiding, planning- en programmeer-afdelingen

Deze drie afdelingen hebben ieder hun eigen chef, terwijl de coördinatie tot stand wordt gebracht door een boven hen gestelde chef, die op zijn beurt rechtstreeks onder het hoofd van het rekencentrum is geplaatst.

- de afdeling werkvoorbereiding is belast met het uitgeven van de intern in het rekencentrum geldende instructies die nodig zijn voor de efficiënte doorstroming van het werk.

Een uitgebreide dokumentatie van alle karweien die in het centrum worden verwerkt wordt hiervoor bijgehouden.

- de afdeling planning draagt zorg voor de normale planning-taken, het externe transport (momenteel zijn daarvoor vier bestelauto's in gebruik), de registratie van binnenkomende dokumenten en het afwerken („finishen”) van het gereed produkt.
- de activiteiten van de afdeling programmering kunnen ruwweg in vier categorieën worden verdeeld:
 - het assisteren van klanten bij het programmeren van nieuwe projekten;
 - onderhoudsprogrammering van bestaande projekten;
 - programmeren van nieuwe standaard software;
 - onderhoudsprogrammering aan bestaande software.

2.5.3 De controle-afdeling

Deze afdeling, hoewel de kleinste van het rekencentrum, is van groot belang. De chef van deze afdeling is direct ondergeschikt aan het rekencentrum-hoofd. Hij is met zijn groep verantwoordelijk voor

- de kwaliteit van het gereed produkt (voor wat betreft de geleverde informatie)

- efficiënte ingebouwde controles in de programma's
- richtlijnen voor het rekencentrum m.b.t. de controleaspecten van de informatieverwerking.

2.5.4 Speciale stafafdelingen

Het is duidelijk dat hoe groter een centrum wordt, des te meer men geneigd is en zelfs gedwongen om meer te specialiseren in de functies. Wij, in ons rekencentrum, voelden duidelijk behoefte te beschikken over de volgende specialistische functies:

- een afdeling administratie. Zij draagt zorg voor budgettering, voor- en nacalculatie, rapportering aan de leiding en facturering aan de klanten. We komen op deze activiteiten nader terug;
- een personeels- en opleidingsafdeling. De noodzaak voor een dergelijke afdeling zal duidelijk zijn, aangezien zo enorm veel jonge mensen moeten worden opgeleid en „begeleid” bij het groeien van eenvoudige naar moeilijke functies!;
- een afdeling organisatie. Hierin zijn ondergebracht diverse specialisten op het gebied van
 - organisatieproblemen binnen het rekencentrum
 - lange termijnplanning
 - hardware en software ontwikkeling
 - adviseren van klanten.

Zoals wij in het bovenstaande reeds opmerkten is het rekencentrum sinds de installatie van de eerste computer in juli 1959 voortdurend gegroeid. Het probleem is: hoe houdt men de zaak bij een dergelijke groei zo in handen dat in ieder geval de kosten niet relatief stijgen? (Absoluut gezien is er uiteraard een toename van de kosten). Teneinde de kostenontwikkeling onder controle te houden is al in het eerste begin een budgetteringsprocedure ingevoerd, die in de afgelopen jaren van groot nut is geweest en werkelijk een „tool of management” betekende.

3 Het budgetteringssysteem van een rekencentrum

Indien we het budgetteringssysteem werkelijk tot beleidsinstrument willen maken zal het, maar onze mening, gebaseerd moeten zijn op bepaalde standaards die van jaar tot jaar ongewijzigd moeten blijven.

3.1 Verschillende toe te passen standaards

3.1.1 Voor produktie beschikbare uren

Dit is een basisgegeven voor de berekening van de uurtarieven.

Voor ponskaartmachines baseren we ons op een éénploegendienst en passen de volgende berekening toe:

- theoretisch aantal uren per jaar	+ 2.145
- onderhoud en storing in uren per jaar	— 90
- onvermijdelijke leegloop in uren per jaar ¹⁾	— 450
Netto voor produktie beschikbare uren per jaar	+ 1.600

Voor computers maken we de volgende berekening op basis van een tweeploegendienst:

¹⁾ incl. vacaties

- theoretisch aantal uren per jaar	+ 3.700
- onderhoud en storing in uren per jaar	— 365
- onvermijdelijke leegloop in uren per jaar ¹⁾	— 440
Netto voor productie beschikbare uren per jaar	+ 2.995

Voor drie ploegendienst geldt het volgende schema:

- theoretisch aantal uren per jaar	+ 5.800
- onderhoud en storing in uren per jaar	— 1.000
- onvermijdelijke leegloop in uren per jaar ¹⁾	— 700
Netto voor productie beschikbare uren per jaar	+ 4.100

Indien de geplande activiteiten voor het budgetjaar minder zijn dan het totaal aantal voor productie beschikbare uren, dan is de capaciteit dus groter dan nodig en worden we derhalve geconfronteerd met een verlies tengevolge van overcapaciteit.

3.1.2 Personeel

Op grond van de ervaringen van de afgelopen jaren zijn wij in staat geweest zekere standaards te ontwikkelen voor het benodigde personeel per machine/per ploeg in de sectoren bedienings- en toezichthoudend personeel en personeel in hulpdiensten.

Onderstaand zijn deze cijfers gegeven.²⁾

Apparatuur	<i>Personeel nodig per machine en per ploeg</i>		
	Operating	Overigen	Totaal
Invoerapparatuur	1	0,1	1,1
Ponskaartenapparatuur	1	0,2	1,2
Kaartcomputers	1,5	2,5	4
Kleine tape computers	2	3	5
Middelgrote computers	2,5	3,5	6
Grote computersystemen	5	11	16

Wij gebruiken deze standaards voor budgetteringsdoeleinden en nemen tegelijkertijd het niveau van de betrokken mensen als ook het gemiddelde inkomen op de verschillende niveaus.

3.1.3 Huisvesting

Het toepassen van standaards is in dit geval nogal eenvoudig, aangezien men de normen kan nemen die door de leveranciers van apparatuur worden gebruikt. De werkelijke huisvesting verschilt echter in nagenoeg ieder geval van de opgegeven normen!

3.1.4 Diverse kosten, per categorie

Het is in dit geval, naar we menen, nog steeds erg moeilijk goede standaards te

²⁾ Personeel voor programmering, controle, opslag en bewaring van magnetische bandenbestanden en alle behandelingen die het papier moet ondergaan is hier niet in begrepen. Voor deze diensten zijn aparte tarieven berekend, die separaat aan de klant worden doorbelast.

vinden. Men kan ze bijvoorbeeld berekenen als een percentage van de andere kosten en dan trachten dit percentage ieder jaar gelijk te houden.

3.2 *De budgetteringsprocedure*

Het zou te ver voeren om alle aspecten, die bij het voorbereiden van een budget ter sprake komen, hier in detail te behandelen. In ons rekencentrum beslaat dat al een heel boekwerk. De procedure gaat in grote lijnen als volgt: De budgetten voor de aanwezige apparatuur en de voor produktie beschikbare uren worden in samenwerking met de verschillende voor de apparatuur verantwoordelijke chefs berekend met behulp van de normen per type machine, vermeld onder 3.1.1.

Het personeelsbudget wordt samengesteld in samenwerking met de afdelingshoofden en personeelschef, volgens de normen gegeven onder 3.1.2. Het huisvestingsbudget wordt op basis van bestaande normen vastgesteld. Uiteraard zal ook de werkelijke huisvestingssituatie in overweging genomen moeten worden, aangezien hier sprake kan zijn van een verlies (teveel ruimte) of winst (te weinig ruimte).

Het budget van de verschillende kosten is gebaseerd op ervaring en gericht op de toekomst. De rekencentrumleider oefent op deze kosten net als op alle andere zaken een laatste controle uit.

De toerekening van de kosten van de hulpafdelingen naar de produktie-afdelingen wordt ieder jaar verbeterd. Toch zijn wij van mening dat het nog vaak moet gebeuren op basis van vuistregels, hoewel bepaalde afdelingskosten nauwkeurig toegerekend kunnen worden, bijv.:

- huisvesting per vierkante meter
- personeelsafdeling per aantal mensen

Nadat wij alle bovengenoemde gegevens verzameld hebben en uiteindelijk toegerekend aan de produktie-afdelingen, berekenen we de uurtarieven. Dat is dan niet zo'n moeilijk karwei meer.

Op basis van de verwachte activiteit uitgedrukt in uren berekenen we de verwachte inkomsten voor het rekencentrum in het betrokken budgetjaar.

Vergelijking met de gebudgetteerde kosten levert het gebudgetteerde resultaat en een totaaloverzicht op.

Onze ervaring is dat de periode van het opzetten van een nieuw budget (wat ongeveer 4 à 6 weken in beslag neemt) een van de meest opwindende is van het hele jaar. Het biedt een goede gelegenheid het gehele bedrijf weer eens kritisch te bezien.

4 **Controle op het budget**

Het heeft weinig zin een budget op te stellen zonder dit ook voortdurend wekelijks en/of maandelijks door middel van een juiste rapportering met de werkelijke situatie te vergelijken. Afhankelijk van wat de leider van het rekencentrum zelf wil zien en van wat hij zijn afdelingshoofden wil laten zien, kan er een aantrekkelijk en up-to-date rapporterings-systeem worden opgebouwd. Dit is van zeer veel nut voor een goede en efficiënte bedrijfsvoering. In ons geval wordt hoofdzakelijk gerapporteerd betreffende

- machinebezetting (op verschillende manieren)
- aanwezige apparatuur;

- aanwezig personeel;
 - activiteiten per klant, uitgedrukt in geld;
 - kosten naar soort.
- Dit alles tenslotte vergeleken met het budget.

5 Computers en exploitatiekosten

5.1 Algemeen

Hoewel gebaseerd op Nederlandse verhoudingen, menen wij toch dat het nuttig is om enige algemene regels te geven m.b.t. de exploitatiekosten van bovengenoemde apparatuur. Bovendien willen wij een indruk geven van de mogelijke initiale kosten die gepaard gaan met het installeren en in gebruik nemen van een nieuwe computer. (Afschrijving van die kosten behoort naar onze mening een fundamenteel deel van de uurtarieven te zijn).

5.2 Jaarlijkse exploitatiekosten per soort apparatuur

(Uitgaande van jaarhuur van de apparatuur = 100)

Apparatuur	Huur	Operating	Huisvesting	Overige ³⁾	Totaal
Invoerapparatuur	100	475	50	50	675
Ponskaartenapparatuur	100	65	15	40	220
Kaartcomputers	100	25	5	70	200
Kleine tape computers	100	15	3	50	165
Middelgrote computers	100	10	2	35	147
Grote computersystemen	100	5	1	30	136

5.3 Initiale kosten

Deze kosten zijn vaak zeer aanzienlijk en vormen een integraal bestanddeel van de computerkosten; zij zijn als zodanig een essentiële factor bij gezond „computer management”.

Indien we een van onze grootste computersystemen nemen, kunnen we de initiale kosten bijvoorbeeld als volgt uitdrukken in een percentage van de jaarhuur:

Invoerrechten, belastingen etc.	30 ⁰ / ₀
Technische installatievoorzieningen	30 ⁰ / ₀
Gereedmaken software	10 ⁰ / ₀
Omprogrammering van jobs	10 ⁰ / ₀
Geplande over-capaciteit ⁴⁾	60 ⁰ / ₀
Totaal	140 ⁰ / ₀

In dit geval hebben wij de betrokken kosten gekapitaliseerd en schrijven ze in 4 jaar via het uurtarief af. De geplande overcapaciteit is het gevolg van het feit dat we berekenen op basis van een 2-ploegenstandaard, hoewel we pas na 2 jaar op deze bezetting zitten.

³⁾ Zie voetnoot bij paragraaf 3.1.2.

⁴⁾ Gedurende 5 jaar op basis 2 ploegen.

*) incl. kaart computers